

SAÍDA

Revista Saída numero 7 volume 1, de março de 2016.

Inverno global?

Seja a saída que
você espera do
mundo: Lê,
Escreve, Faz arte ?

Colabore :
gocanarim@gmail.com

Redação Editorial

Editor

Guilherme Orestes Canarim

Conselho editorial:

Alex Sander da Silva; Gisele da
Silva Rezende da Rosa; Gabriel
da Silveira Ângelo.

Autores:

Theodor W. Adorno; Gisele
Rezende; Max Bense; Everton
Ramos; Latousa;

Em razão do nosso aniversário de um ano editorial, essa edição da Revista Saída está dedicada as discussões entorno do horizonte global que a conjuntura econômico-política insinua e da qual não podemos retirar nossa parcela de participação.

Os limites para a permissividade hipócrita etnocêntrica que já margearam nossas atividades intelectuais e por conseguinte os exercícios quotidianos de violência e animalidade humana, pareciam escamoteados e entretecidos por múltiplas camadas de repressão e administração da miséria mundial, apesar disto grandes blocos econômicos perceberam a necessidade de promover a sua própria degeneração, de modo que os impulsos totêmicos da dinâmica anal freudianos nem de longe alcançam hoje por um lado o teor do pseudo-prot-anarco-sindicalismo mundial juvenil inseqüente com seus choramingos protestantescos nem por outro o estabelecimento dos objetos de violência cada vez mais amplificado em relação ao outro que não seja meu duplo no mundo. Disso decorre a radical necessidade de uma conscienciosa reelaboração do significado da condição humano no mundo, na qual não persigamos nosso próprio rabo como ouroboros facistoide contemporânea de sua própria morte perversa.

Conteúdo

Panorama.....	5
IDENTIDADES.....	5
POR: GISELE REZENDE.....	5
Notas de literatura	7
O PROFESSOR E FORMAÇÃO	
HUMANA INTEGRAL DO ALUNO	7
POR: TALES HENRIQUE	
MARANGONI	7
O ENSAIO E SUA PROSA.....	8
POR: MAX BENSE.....	8
Critica roedora	15
A ATUALIDADE DA FILOSOFIA (1)	15
THEODOR W. ADORNO.....	15
ENSAYOS	20
RESENHA: CULTURAS HIBRIDAS	20
POR GUILHERME ORESTES	
CANARIM.....	20
ROOMMATE FROM HELL.....	22
POR : LATOUSA.....	22

Panorama

IDENTIDADES

POR: GISELE REZENDE

Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, plantas, animais, enfim, o reconhecimento de determinados elementos comuns a um grupo. Em relação à educação, é preciso ponderar vários fatores de currículo, comportamento e objetivos. Toda ação no processo de aprendizagem, não é desprovida de uma consequência em qualquer que seja a intervenção e para que haja sucesso profissional, é preciso empenho, dedicação e análise dos diversos aspectos em relação ao que está posto. Aspectos estes de acessibilidade, interação e valorização do colaborador quanto a sua experiência rotineira. Todo argumento é bem vindo quando pautado em experiências do cotidiano e que visam atingir o exercício de determinada função de maneira harmônica/eficaz. O homem é um ser complexo, a ponto de modificar o meio em que vive sem perceber sua influência quer seja positiva ou não. Para atender o que demanda intensivamente a sociedade contemporânea, o professor se vê obrigado a diversificar sua metodologia, a fim de atrair a atenção de alunos cada vez mais dispersos em meio a tanta tecnologia. Considerando a diversidade cultural, é comum aparecer resistências as estes novos métodos por parte do educador, em razão de toda uma política- histórica-cultural com transformações ainda não esclarecidas, pelo menos internamente no indivíduo. O comportamento humano procura

adaptar-se aos avanços tecnológicos, cada vez mais inovadores. No início há certa resistência quer seja por não estar acessível para todos ou por mudar hábitos comuns. A tecnologia avança a passos largos e exorbitantemente em questão de números de inovações. O conhecimento atrelado a esta nova metodologia, procura adaptar-se ao comportamento humano em razão da resistência de muitos profissionais. O educador hoje está ciente que cada indivíduo possui uma identidade (única) e cuja essência não pode ser descrita. Dentro de uma mesma sala de aula, há muita diversidade a ser trabalhada de forma a respeitar a construção desta autonomia. De uma forma mais abrangente, cada unidade escolar tem espaço físico e realidades diferentes, por que são municípios, comunidades e tradições (costumes) diferentes. Muitas unidades de ensino público demandam por uma atuação mais humanística de confronto, de modo a responder as questões vigentes no PNE do nosso estado. Com tanta tecnologia, nossa escrita veio sendo reduzida em relação a outros períodos de ensino, hoje subentendemos que a mensagem fará sentido para determinado grupo de relacionamento, mas sendo que alguns códigos já são nacionais. O comportamento desta geração em relação ao ensino mudou consideravelmente e não podemos mais ignorar as inovações tecnológicas, precisamos enriquecer mais o trabalho que nos tem sido disponibilizado, em relação às ações necessárias para lidar com tantas mudanças. E os limites da linguagem e da cultura de determinado segmento, também são os limites para pensar e significar a realidade de cada sala de aula? É preciso estar ciente das implicações de uma

formação orientada para um público diferente e que naquele momento vai deixar a desejar muitas dúvidas que poderiam ser sanadas. A práxis do professor é flexível em razão de uma hiperatividade/aceleração de informações que geram o conhecimento. A escola acaba por absorver questões cabíveis aos familiares, como uma orientação para uma vida saudável e valores morais para um pensar e agir como parte de uma comunidade de bem. Refletir sobre sua formação a graduação, títulos de cursos, não garante mais um profissional capacitado em atender a demanda desta sociedade, cada vez mais complexa em relação a anseios individuais. O Educador se vê diante de questões cada vez mais Humanas que a didática tradicional não atende. São estudos de casos que muitas vezes precisam ser discutidos, com a finalidade de buscar soluções satisfatórias para o nosso cliente (responsável pela criança). É um curso de Educação Especial, Técnicas de Grupo e Atividades inovadoras para diferenciar e premiar o trabalho que as escolas do município já vêm realizando. Esta "nova pedagogia" vem premiar a essência do que existe, visto que as palavras limitam-se a representar as coisas concretas. Uma abordagem diferenciada para cada segmento de ensino é a proposta aqui apresentada. Otimizando o tempo destinado a formação continuada dos professores, de maneira a exceder os resultados. A sociedade é que sempre buscou distanciar o esclarecimento, para que os olhos não recaiam em suas falhas comuns aos humanos. Todo mundo tem uma resposta, mas ninguém concorda com ninguém. Na maioria das vezes as pessoas consideram a consciência como algo imanente ao indivíduo, deste modo encontram

explicações para sentirem-se menos culpados.

Notas de literatura

O PROFESSOR E FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL DO ALUNO
POR: TALES HENRIQUE MARANGONI

Diz o adágio popular que “ninguém dá do que não possui”, ou ainda que “ninguém ensina o que não sabe”. Embora essas desgastadas palavras nos pareçam óbvias, não enxergamos o paradoxo que criamos na educação pública, em especial no ensino médio.

Para qualquer arte que se queira aprender se procura alguém que tenha alcançado seu domínio em um grau desejável – a quem chamamos mestre. Este, além de dominar a arte em questão, deve querer e saber passá-la aos seus discípulos de forma dinâmica, dialética, crítica, ativa, enfim, possibilitando-lhes que se tornem igualmente mestres, mas a seu próprio modo.

A que serve o ensino médio? Como previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino médio visa, antes de tudo, à formação humana integral, à qual contribuem todas e cada uma das disciplinas curriculares oferecidas. Nenhuma delas, em particular, portanto, pretende formar um especialista na área. Mas oferecer ao estudante capacitação e ferramentas de análise crítica da sociedade humana e do conjunto de suas produções (culturais, políticas, econômicas etc.) para poder também produzir cientificamente novos conhecimentos no sentido de lhes

satisfazer suas necessidades reais e suas aspirações mais legítimas. Em outras palavras, possibilitar aos estudantes tornarem-se sujeitos ativos na construção de um mundo que reflita o que ele próprio almejou enquanto indivíduo e categoria específica, e não enquanto reprodução de uma idealização alheia.

A esse sujeito assim formado (e não formatado) é que chamamos de cidadão pleno ou sujeito integral. Pleno, não acabado. Integral, não perfeito. Posto que se fosse acabado e perfeito estaria morto.

Pleno porque aberto a tudo quanto a sociedade possa lhe oferecer de oportunidades e desafios, e não somente a uma parcela restrita de opções. Integral porque pode escolher e enfrentar com seriedade, cientificidade e criticidade esses desafios e oportunidades, com possibilidade real de vitória. Entendendo-se por vitória não a superação de possíveis concorrentes, mas a superação constante de si mesmo em suas múltiplas dimensões.

E que professor pode ensinar os alunos a alcançar esse nível de formação? Voltando ao segundo parágrafo deste texto, aquele que tenha atingido esse nível pretendido. Quem se propõe a essa tarefa deveria representar, de modo geral, aquilo que o aluno “gostaria de ser quando crescer”. Não por suas idiosincrasias, mas por sua competência profissional e coerência de vida.

Ou seja, o profissional da educação não haverá de reproduzir clones de si mesmo, qual doutrinação ideológica, mas sujeitos igualmente autônomos, críticos e

autocríticos da própria formação e atuação enquanto cidadão.

Mas o que esperar desse profissional de educação quando as circunstâncias criam um círculo vicioso que o dificulta nesse processo de autoformação contínua? As estatísticas mostram a desvalorização da profissão e, concomitantemente, do profissional da educação.

Letras mortas são os planos curriculares sem investimentos concretos na sua aplicação. Discursos hipócritas são as promessas de campanha em contraste com as políticas aplicadas em relação à educação. A dignidade que se confere ao profissional da educação – que forma o cidadão do futuro – reflete o modelo de ser humano que se almeja formar.

Ao que tudo parece indicar, os formadores há muito estão sendo deformados. De sujeitos ativos, passam a oradores mudos e atores catatônicos, porque não lhes dão ouvido nem espaço para agir.

O ENSAIO E SUA PROSA

POR: MAX BENSE

Que ninguém se admire ao ver um lógico a ponto de dizer duas ou três coisas sobre as questões mais sutis da prosa, sua forma e seu estilo – duas ou três coisas que se costuma ouvir apenas da parte de críticos ou mestres da criação literária. Parece-me que é chegada a hora de examinar, tanto ao espelho do *esprit géométrique* como ao espelho do *esprit de finesse*, os elementos e os resultados do gosto literário e poético. Podemos nos valer das ideias de Pascal para traçar distinções precisas no domínio verbal e chegar a uma compreensão de certas formas características. Não seria bom que os poetas e os escritores se exprimissem de vez em quando sobre seu material, suas criações, sobre prosa, poesia, fragmentos, versos e frases? Creio que daí poderia surgir uma teoria respeitável, no âmbito da qual o processo estético se apresentaria não apenas como fruto da criação, mas também como fruto da reflexão sobre a criação. Além do mais, tal teoria teria a vantagem de ser de origem ao mesmo tempo racional e empírica.

Assim, bem podemos perguntar em linhas muito amplas: o que distinguiria uma passagem de prosa pura de uma de poesia pura? Como Sulzer já demonstrou, o verso por si só é insuficiente como fronteira entre uma e outra. A constatação é esclarecedora, mas, dito isto, é só com grande esforço que consigo acompanhar, ao longo das obras literárias, o traço sutil da transição contínua da poesia à prosa. Podemos tentar capturar a perfeição íntima disso que ora chamamos de prosa, ora de poesia, definindo a

prosa como uma espécie de poesia generalizada. Desse ponto de vista, o ritmo e a métrica, que caracterizam toda poesia, se transfeririam em suave continuidade para os períodos bem articulados e para as cesuras bem cortadas do estilo prosaico; a ser assim, aquilo que Lessing chamou, numa fórmula tão bela, de "discurso sensível levado à perfeição" [*vollkommene sinnliche Rede*] se metamorfosearia na ordem de uma prosa que atinge sua densidade máxima e seu auge clássico nos fragmentos de Pascal, nos discursos de Galileu, nas meditações de Descartes, nos romances de Goethe e na metafísica de Hegel – ao mesmo tempo que neles atinge os limites da *dispersão* do fenômeno prosaico. Concluo que, em última instância, o poeta não pode ser compreendido senão a partir da poesia, assim como o escritor não pode sê-lo senão a partir da prosa; uma e outra exigem alguns comentários, antes que eu chegue a meu objeto propriamente dito.

O intelectual é ou bem um criador ou bem um educador. Ou bem cria uma obra ou bem defende uma convicção. Para a obra, o tempo é indiferente; para a convicção, não. Há uma diferença essencial entre o poeta e o escritor; num sentido ontológico, o poeta acrescenta ao ser [*das Sein vermehrt*], ao passo que o escritor, por obra de suas convicções, tenta manipular a essência do ser, tenta fazer valer o espírito concreto que ele representa.

Estou convicto de que a criação é uma categoria estética, ao passo que a convicção tem na ética o seu lugar natural, o que confere a cada qual uma autonomia ontológica. A arte interessa por suas criações, e todo estado estético produzido pela arte

constitui uma aproximação ao ato de criação de um ser; por sua vez, o estado ético (em todos os seus graus, da convicção à revolução, da cultura à superação da mesma) está sempre às voltas com a essência desse ser [*das Wesen dieses Seins*]. A poesia consumada é expressão de um estado estético, ao passo que a prosa magistral trai sua origem ética. Portanto, a distinção sutil entre o estilo estético e o estilo ético (que se espelha na diferença entre o estilo idealmente poético e um estilo idealmente épico) é sempre uma distinção qualitativa entre modalidades, a despeito das sabidas transições entre uma e outra.

O escritor se volta para um espaço mais limitado e pacífico que o do poeta, mas nem por isso seu olhar é de comunhão ou meditação, ao contrário: ele é seletivo, imperativo, destrutivo, construtivo, inquieto. Só o escritor movido por uma convicção pode igualmente ser cientista, filósofo, crítico político ou religioso. Talvez seja preciso ter deixado para trás o prazer profundo da criação pura para substituir o canto pela vontade, pela meta ardorosamente perseguida. A mira posta no leitor desvia o escritor da criação, assim como a mira na utilidade desvia a ciência da verdade intocável. A paixão sem peias que responde pela criação da obra não se comunica facilmente com a vontade sem peias do espírito que representa uma convicção. A história das ideias nos ensina que o intelectual, o representante de uma convicção, ganha influência e se faz necessário nas épocas difíceis. A constatação beira o supérfluo. Ao contrário da prosa, a compreensão da poesia depende menos do contexto de época. Nesse sentido preciso, Lessing, Herder, Kierkegaard, Marx e Nietzsche são grandes escritores,

interessados e empenhados no trabalho de tornar visível a essência humana. Hoje em dia, pertencem a essa mesma categoria autores como Gide, Sartre e Camus, na França, ou Unamuno e Ortega, na Espanha, ou ainda Gottfried Benn, Ernst Jünger, Walter Benjamin, Theodor Haecker e Karl Kraus, no âmbito da língua alemã.

Ora, pode-se observar nesses mesmos escritores uma peculiar coincidência de convicção e criação. Esses autores são todos casos intermediários, no sentido mais genuíno da palavra. Em sua criação reside inegavelmente a poesia, mas a expressão, a forma como a criação se dá e se apresenta, é da ordem do argumento porfiado – não do argumento fundado no *páthos* ou na demonstração cabal e grandiosa, mas do argumento que se articula discretamente, por meio da repetição incansável. Tal prosa lança luz e vida sobre os objetos de que ela fala e que ela gostaria de dar a conhecer; ao mesmo tempo, ela fala sobre si mesma, ela se dá a conhecer como expressão autêntica do espírito. É característico que esse modo de proceder se introduza mesmo nas construções verbais. As convicções estão embutidas na expressão do pensamento, que procede por meio de signos; no todo, a prosa se mostra como uma configuração de palavras, ela manipula signos e os associa a determinadas construções, períodos, passagens, em cujo âmbito devem se manifestar certos conteúdos determinados; ela respira o ar da mais estrita precisão, mas, ao fim e ao cabo, é apenas criptorracional. Ela oculta sua própria racionalidade. Por quê? Porque ela não quer ser pura convicção, porque ela ainda é poesia, porque ela só se remata no afã por uma criação sem mácula. Não pode ser de outra

maneira quando se persegue uma meta ditada não apenas pela intenção, mas também pela forma, quando não apenas o conhecimento, mas também sua expressão e comunicação põem em movimento a vontade do autor – e o fazem a tal ponto que não será de admirar que a vontade vá mesmo “além do espírito”, para dizê-lo nos termos da censura cartesiana. Em si e para si, a vontade literária é dominada pela razão, mas aqui a razão deve se ocultar, por amor à forma, que é da ordem do estético; de outro modo, ganharia evidência demais o aspecto ético, que não deve ser exclusivo, em que pese a adesão do autor aos pensamentos proclamados. Dito em outras palavras: a intenção de educar e influenciar por meio da forma introduz no espaço estético a repetição, a manipulação de signos, o cálculo, mas a impressão de racionalidade que assim se cria apenas simula o projeto ético, que deve permanecer oculto. Donde uma questão essencial: uma convicção derivada de meras formas estéticas é capaz de se fazer valer a longo prazo? A convicção não é sempre ideia, conteúdo? O problema das formas é um problema de abstração estética, e há sempre um ponto em que a abstração se converte no mais concreto dos atos. Uma vez que, por natureza, a convicção é manifestação de uma vontade que vincula a ideia à vida, a convicção é sempre um fenômeno existencial. Se for autêntica, ela não tem como suprimir esse seu momento existencial, e é por isso que sempre chega o ponto em que uma convicção – mesmo uma convicção estética – adentra o estado ético.

Podemos então admitir que entre a poesia e a prosa, entre o estado estético da criação e o estado ético da convicção, há um terreno

intermediário que é digno de nota. De aspecto iridescente, oscilando numa ambivalência entre a criação e a convicção, ele se fixa na forma literária do ensaio. E com isso chegamos a nosso objeto. O ensaio é uma peça de realidade em prosa que não perde de vista a poesia. Ensaio significa *tentativa*. Podemos bem nos perguntar se a expressão deve ser entendida no sentido de que aqui está se *tentando* escrever sobre alguma coisa – isto é, no mesmo sentido em que falamos das ações do espírito e da mão – ou se o ato de escrever sobre um objeto total ou parcialmente determinado se reveste aqui do caráter de um *experimento*. Pode ser que ambos os sentidos sejam verdadeiros. O ensaio é expressão do modo experimental de pensar e agir, mas é igualmente expressão daquela atividade do espírito que tenta conferir contorno preciso a um objeto, dar-lhe realidade e ser [*Sein*]. Nem os objetos nem os pensamentos a seu respeito se dão em âmbito eterno ou absoluto, uns e outros se mostram como objetos relativos e pensamentos relativos. Por isso mesmo, o ensaio não chega a formular leis; contudo, seus objetos e pensamentos vão se ordenando lentamente, de modo tal que podem um dia vir a ser tema de teoria. Todo físico sabe que o experimento conduzido sobre um caso particular pode servir para a dedução de uma teoria, de certas leis; da mesma maneira, o ensaio prepara substratos, ideias, sentimentos e formas de expressão que algum dia virão a se tornar prosa ou poesia, convicção ou criação. O ensaio significa, nesse sentido, uma forma de literatura experimental, do mesmo modo que se fala de física experimental em contraposição à física teórica. Por isso, o ensaio não se confunde com a tese ou o tratado.

Escreve ensaisticamente quem tenta capturar seu objeto por via experimental, quem descobre ou inventa seu objeto no ato mesmo de escrever, dar forma, comunicar, quem interroga, apalpa, prova, ilumina e aponta tudo o que pode se dar a ver sob as condições manuais e intelectuais do autor. O ensaio busca apreender um objeto abstrato ou concreto, literário ou não literário, tal como ele se dá nas condições criadas pela escrita.

Deve-se entender por procedimento experimental a tentativa de extrair uma ideia, um pensamento, uma imagem abrangente a partir de certa massa de experiências, considerações e reflexões. O autor fareja uma verdade, sem contudo tê-la em mãos; o autor vai fechando o círculo em torno delas por meio de sucessivas conclusões, fórmulas verbais ou mesmo reflexões digressivas que descobrem lacunas, contornos, cernes, conteúdos. A prosa que nasce daí não é transparente como uma teoria. No melhor dos casos, vamos ao encontro da gênese de uma teoria, presenciamos um nascimento e não nos livramos da impressão de que o processo criativo em alguma medida impede a visão unitária do todo. A mestria consumada no ensaio consistiria, pois, em levar o procedimento experimental encarnado na expressão verbal às raias do teórico, até o limite em que começa uma outra espécie de prosa – a teoria.

Desse modo, a reprodução linguística do pensamento experimental ou bem representa a gênese de um pensamento ou bem põe à prova a verdade desse pensamento num determinado contexto. Assim sendo, o ensaio pode ser visto como

conclusão ou origem de uma ordem de pensamentos. E o ensaio tem sempre o caráter de uma prova, de uma prova que procede por meio de experimentos, tentativas – portanto, não uma prova de caráter dedutivo, mas uma prova de caráter experimental, ensaístico, pragmático. É claro que, assim como acontece com a capacidade de dedução, a capacidade de conduzir experimentos com ideias demanda um aprendizado prévio. Não basta escrever um punhado de poemas para ser ensaísta. É preciso ter ideias para escrever um ensaio, mas de nada serve entregar-se ao ecletismo das ideias. É preciso ter uma ideia de partida, a cujo nascimento estivemos presentes, para que se possa fazer experimentos com sua verdade; o sentimento, por si só, não basta.

Nesse sentido preciso, o ensaio é também um modo de comunicação experimental, de modo que deixa de depender formalmente do conteúdo de seus objetos: ele é o resultado de uma combinação dos contornos e dos contrastes desses objetos. O ensaio tem o direito formal de se valer de todos os meios de construção racional e emocional, bem como de todos os meios de comunicação racional e existencial – da reflexão, da meditação, da dedução, da descrição –; pode lançar mão tanto de metáforas como de sinais abstratos, da dúvida como da prova, da destruição como da provocação; tem o direito de levar uma tese ao extremo teórico, como pode também encobri-la para ganhar em concretude; a óptica perspectivística e a mecânica da montagem formam o aparato tecnológico dessa arte do experimento.

É claro que em todo ensaio ocorrem belas frases, que são como que seu germe, sua origem. É por essas frases que se sabe que essa prosa não tem fronteira fixa em relação à poesia. Essas frases elementares pertencem tanto à poesia como à prosa, são momentos de "discurso sensível levado à perfeição", momentos de um corpo linguístico que nos comove como se fosse a própria natureza, ao mesmo tempo em que são momentos de um raciocínio aguçado, de uma dedução rematada que nos comove como uma ideia platônica. Devemos aprender a ler nessas duas línguas se quisermos chegar a fruir plenamente de um ensaio... Caso contrário, acabamos por converter o ensaio numa sequência de aforismos, cada qual contendo um pensamento levado ao extremo, como se pode observar em Lichtenberg, Novalis ou Goethe – ou, senão, numa sequência de imagens poetizadas que, à maneira das *Iluminações* de Rimbaud, coligem os membros dispersos de uma "poesia infinita" levada quase à perfeição.

Chegamos a um novo momento de definição. Não salta aos olhos que todos os grandes ensaístas foram também críticos? Não salta aos olhos que todas as épocas marcadas pelo ensaio foram também, essencialmente, épocas críticas? O que isso quer dizer?

Avancemos por partes. Na França, o ensaio desenvolveu-se a partir do trabalho crítico de Montaigne. Suas indicações sobre como viver e morrer, pensar e trabalhar, desfrutar e penar são obra de um espírito crítico. O elemento em que se move sua reflexão é aquele dos grandes moralistas e céticos franceses. Montaigne é um espírito fundador, o

iniciador de uma tradição crítica que determinou inteiramente os séculos 17 e 18. Há uma linhagem que leva de Montaigne a Gide, Valéry e Camus. Na Inglaterra, coube a Bacon desenvolver o ensaio; todos os seus ensaios comportam uma segunda intenção, que pode ser astuciosa, moralista, cética, iluminista – em suma, crítica. No fundo, foi ele que suscitou autores como Swift, Defoe, Hume, W.G. Hamilton, De Quincey e Chesterton, para não falar de modernos como Poe, Bertrand Russell, A.N. Whitehead, T.S. Eliot, Strachey, e assim por diante. Na Alemanha, pode-se assistir como Lessing, Möser e Herder a um só tempo inauguram e dominam a nossa forma de literatura experimental. No caso de Herder, sobretudo nas inesgotáveis *Cartas sobre o progresso da humanidade*, que certamente constituem a mais significativa reunião de ensaios clássicos; é bem sabida a abundância de ideias críticas contidas neles. Friedrich Schlegel – ele mesmo um mestre da crítica e do ensaio – caracteriza Herder como o tipo puro do crítico e vê nele um protestante no sentido mais vasto do termo; Adam Müller, por sua vez, aponta Lessing e sua conferência sobre o surgimento da crítica alemã como uma fonte decisiva. Já mencionamos Dilthey, Nietzsche, Ortega y Gasset. A eles, seguem-se os mais jovens: Gottfried Benn, oriundo do expressionismo; Hofmiller, o crítico literário; Karl Hillebrand, que sabia partir do momento contemporâneo para chegar a uma visada analítica; Ernst Jünger, cujos ensaios conduzem experiências no tom sereno, meio cínico, meio cético, de um Montaigne; o precocemente falecido Eugen Gottlob Winkler, crítico de Jünger e de Stefan George; Rudolf

Kassner, o incansável, sempre disposto a sublinhar, naquele seu tom ligeiramente velhusco, as vantagens históricas da inteligência analítica; Walter Benjamin e sua prosa grandiosa, rítmica, feita de imagens claras e reflexos perturbadores (basta citar dois exemplos, "Infância berlinense" e "Sobre alguns motivos em Baudelaire", em que a atmosfera [*Stimmung*] e a racionalidade são mantidas separadas, e um terceiro, "Rua de mão única", em que uma e outra se confundem); Thomas Mann, cujos perío dos longos vertem a essência do épico no âmbito do ensaio, e isso num leque temático que compreende arte, história, psicologia e política; e finalmente os ensaístas austríacos, de Kurenberger e Speidel a Karl Kraus, Hofmannsthal e Stöbl – este último chegou mesmo a consagrar ao gênero uma espécie de teoria, segundo a qual o "instintual" e o "consciente" se equilibram "harmoniosamente" no interior do ensaio.

O ensaio nasce da essência crítica de nosso espírito; seu prazer em experimentar deriva simplesmente de uma necessidade do seu modo de ser, do seu método. Para dizê-lo de forma mais ampla: o ensaio é a forma da categoria crítica do nosso espírito. Pois quem critica deve também, e necessariamente, conduzir um experimento, deve criar condições sob as quais um objeto se mostra a uma nova luz, deve testar a força ou a fragilidade do objeto – e é por isso que o crítico submete seus objetos a ínfimas variações. Se pedíssemos a um crítico literário que estipulasse certas leis e preceitos para a crítica à imagem do que as velhas poéticas faziam para outros gêneros literários, ele declararia que em toda boa crítica vige a lei que conserva a variação mínima do

objeto – variação que intervém justamente ali onde a grandeza ou a miséria do objeto literário se tornam plenamente visíveis. O ensaísta trabalha sob a mesma lei, ela define o método de sua experimentação. Nesse sentido, o ensaio comporta tudo o que pertence à categoria do espírito crítico: a sátira, a ironia, o cinismo, o ceticismo, a argumentação, o nivelamento, a caricatura, e assim por diante. Ao privilegiar a forma literária do ensaio, o crítico se instala naquele terreno intermediário entre o estado ético, de um lado, e o estado estético-criativo, de outro; não pertence a nenhum dos dois, seu lugar é essa zona intermediária, o que, de um ponto de vista sociológico, significa que ele se situa entre as classes e entre as épocas, que ele encontra seus confrades ali onde se preparam as revoluções (explícitas ou silenciosas), as resistências, as subversões.

Já dissemos o que se alcança por meio do ensaio. Mas o que se torna visível por meio dele? A prática ensaística torna visíveis os contornos de uma coisa, os contornos de seu ser interior e exterior, os contornos do "ser-assim" do objeto. Mas os contornos que se desenham assim não correspondem a um limite, a uma fronteira substancial – ao menos não necessariamente. Em si mesmo, o experimento ensaístico independe da substância e pode até conviver com certa heterogeneidade desta; à maneira de uma sequência de aforismos, por exemplo, não é preciso ordenar tudo segundo princípios, sistemas, deduções. Não estamos sugerindo, porém, um parentesco entre o ensaio e o aforismo. As duas formas diferem quanto à amplitude, à densidade, ao estilo e ao fim: de um lado, reina a fórmula aguçada; de outro, reina ainda o épico. Só pode ser esse o

sentido da declaração de Hofmiller, para quem o ensaio não tem como ser científico: ali onde a ciência se apresenta como suma, sistema axiomático-dedutivo operando num âmbito objetivo bem definido, o ensaio não é possível. Mas, na medida em que toda ciência fixa para si uma objetividade e faz dela um tema de reflexão crítica, o ensaio científico conserva a sua razão de ser. Há exemplos suficientes na Alemanha, na França e na Inglaterra. Vale citar o ensaio de Goethe sobre o granito. Max Weber, uma das últimas grandes cabeças científicas a cultivar o grande estilo, deu-nos dois exemplos desse ensaísmo de espírito científico em suas conferências sobre a "Política como vocação" e a "Ciência como vocação". Da mesma forma, os ensaios de Werner Heisenberg sobre "O desenvolvimento da mecânica quântica" e "As transformações dos fundamentos das ciências naturais" são exemplos modelares da prosa científica em alemão. Os ensaios históricos de Strachey, por sua vez, ilustram a arte anglo-saxã de experimentação literária aplicada ao domínio da ciência. Tal enumeração permite entender por que, em vez de uma distinção entre ensaio científico e ensaio literário, preferimos distinguir entre o espiritual [*schöngeistig*] e o perspicaz [*feingeistig*]. O ensaísmo espiritual aborda um tema estranho ao âmbito científico; a reflexão, muitas vezes digressiva, intuitiva e irracional, não deixa de ter clareza, mas essa não é a clareza da definição conceitual, e sim a de um olhar que atravessa o espaço poético ou intelectualem pauta. O ensaísmo perspicaz, fruto de um esforço de definição e axiomatização aplicado a um objeto mais ou menos bem determinado e pertencente a uma dada ciência, manifesta, por sua vez, uma índole

lógica; seu estilo é o da clareza racional, ao qual ele não renuncia jamais. Ele analisa, reconduz aos fundamentos, descasca a substância, sem jamais perdê-la de vista. Talvez fosse o caso de acrescentar uma terceira categoria, a do ensaio polêmico, que não faz experiências com seu objeto para submetê-lo à iluminação crítica, mas para atacá-lo e destruí-lo. Nada se opõe a tal adição. Esse tipo de ensaio lança mão de todos os meios para levar o objeto a uma posição em que sua fragilidade, sua vulnerabilidade, sua instabilidade aparecem sob uma luz suicida; para tanto, ele não desdenha nenhum dos recursos do gênero e maneja tanto a reflexão espiritual como a análise perspicaz. Lessing possuía esse dom no mais alto grau, e quase todos os grandes polemistas da literatura universal foram também grandes mestres da experimentação polêmica.

Podemos agora dizer sem maior dificuldade o que caracteriza o ensaio de um ponto de vista literário e o que constitui sua substância. O ensaísta é um combinador que cria incansavelmente novas configurações ao redor de um objeto dado. Tudo o que se encontra nas proximidades do objeto pode ser incluído na combinação e, por essa via, criar uma configuração nova das coisas. Transformar a configuração em que o objeto se dá a nós, esse é o sentido do experimento ensaístico; e a razão de ser do ensaio consiste menos em encontrar uma definição reveladora do objeto e mais em adicionar contextos e configurações em que ele possa se inserir. De resto, esse procedimento não é despido de valor científico, pois o contexto e a atmosfera em que uma dada coisa se produz também merecem ser conhecidos e têm algo

a dizer sobre essa mesma coisa. A configuração é também uma categoria da teoria do conhecimento, uma categoria a que não se chega por via dedutiva e axiomática, mas tão somente por meio dessa combinatória literária que substitui o conhecimento puro pela imaginação. A imaginação não cria novos objetos, ela confere certas configurações aos objetos – configurações necessárias do ponto de vista da experimentação, não da dedução. Todos os grandes ensaístas associaram o gênio da combinação a uma extraordinária potência imaginativa.

É bem verdade que não é fácil julgar se uma ideia e uma forma foram realmente trabalhadas de modo experimental; podemos sempre nos perguntar se estamos diante de um ensaio autêntico e até que ponto o escritor soube ir além do mero resumo. O ensaio é a forma literária mais difícil de se dominar e a mais árdua de se avaliar. Tomemos uma coisa qualquer, uma criatura como o pica-pau-verde. Uma descrição analítica não leva a mais que um trecho de Brehm,^[1] mas basta, ao observarmos um pica-pau-verde, que pensemos na noção de ritmo e imaginemos que ele, no instante da Criação, encontrava-se no ponto de separação entre ritmo e melodia: o elemento experimental misturou-se ao mero resumo, ao trecho à maneira de Brehm. Passamos a experimentar com a ideia, examinamos a atividade cadenciada do pássaro de vários ângulos e, de repente, no meio de uma frase, nos damos conta de que tais combinações podem vir a ser pequenos modelos de um outro modo de ver as coisas. Então nos dizemos que estamos diante de "um autêntico [Ernst] Jünger" e nos perdemos deliberadamente nos mais ínfimos detalhes, ao mesmo tempo

que não perdemos de vista uma ideia perfeitamente recortada e um homem cheio de convicções – o autor que, em *O coração aventureiro*,^[2] dedicou um ensaio ao “raciocínio combinatório” e mostrou ser ele mesmo um mestre desse procedimento. É graças a essa técnica que a subjetividade do escritor, do homem de letras (no melhor sentido do termo), introduz-se na arte combinatória, de tal modo que a convicção teórica se transforma, aberta ou secretamente, em existência.

A convicção se faz ouvir às maravilhas no ensaio. Ter convicções significa também ser um sedutor, um tentador.^[3] E com isso se fecha o círculo de nossa reflexão. O objeto é posto em evidência por via experimental, à luz de uma combinatória de conceitos e ideias, imagens e comparações; as convicções vão se desenhando na trama da escrita, antes de interpelar o leitor; assim nasce um autêntico escritor, o autêntico homem de letras no sentido de Lessing – um espírito e um coração que porfiam para possuir uma dada coisa. O ensaio rompe sua forma literária para ganhar fôlego ético, existencial, ao mesmo tempo que a categoria ética do tentador, com sua imagem e seu método próprios, ganha forma literária.

O intelectual que não visa à criação, mas à expressão de convicções, persegue um fim concreto, existencial. Como vimos, toda convicção tem viés existencial – e quer, portanto, agir sobre o existente. Sua ação é de inspiração socrática, mas, ao contrário de Sócrates, que dizia o que queria dizer por meio de diálogos à beira do dramático, o intelectual de hoje prefere o ensaio, uma vez que o esforço de tornar visível um aspecto da existência

reveste-se de um caráter experimental. O ensaio substitui o diálogo dramático. Como gênero de monólogo reflexivo, ele possui uma forma dramática em que o aspecto dialético se transfere para a dimensão experimental. O conteúdo e a forma essenciais do ensaio consistem em fazer valer uma ideia segundo o modelo socrático ou em produzir um objeto por via experimental. Não se enuncia diretamente o que se quer dizer, como fórmula pronta, como lei, mas progressivamente, à luz da inteligência do leitor, por meio de sucessivas variações sobre o ponto de partida. O processo é semelhante, de um lado, à demonstração experimental de uma lei física e, de outro, à construção de uma dada configuração por meio do caleidoscópio.

Afirmo anteriormente que o ensaio, como indica seu nome, opera por via experimental, que ele não representa outra coisa senão a realização de um experimento, e acrescentei que não se trata exclusivamente de experimentos sobre ideias. Lichtenberg, que era mestre do gênero, afirmou certa vez que é preciso incluir a si mesmo no experimento. Ao fazê-lo, o ensaio autêntico vai além do ato estético ou ético; o procedimento intelectual desdobra-se no *páthos* existencial do autor. A teoria fica para trás, penetramos na esfera dos casos concretos, que se dão em carne e osso, num tempo e num espaço determinados, conforme exigia Kierkegaard, na contramão de Hegel. O que o ensaio faz? Ele busca uma realidade concreta que se destaca da teoria, a ocorrência concreta de uma ideia, refletida no próprio ensaísta.

Chegamos ao termo de nossa reflexão, cuja meta era assinalar a necessidade e a seriedade de um gênero literário desprezado por alguns. Essa forma não é fruto de uma época de fôlego curto e leviano, no geral destrutiva, apesar de digna de estima; é a situação crítica, a crise da vida e do pensamento, que faz do ensaio um gênero característico do nosso tempo. Ele serve à crise e à resolução da crise ao levar o espírito a experimentar, a rearranjar as coisas em novas configurações; ao fazê-lo, ele se torna mais do que simples expressão da crise. Reduzir o ensaio a uma arte da divulgação popular seria o mesmo que não compreender a que ele vem. Por sua essência crítica, o ensaio vai além da oposição entre o popular e o não popular.

MAX BENSE (1910-1990) fez confluir física, matemática, semiologia e estética em sua obra. Foi um dos principais professores da Escola de Ulm, referência para os estudos do design, sobretudo entre as décadas de 1950 e 1960. Manteve intensas relações intelectuais com o Brasil, onde deu aulas em temporadas que inspiraram o ensaio *Inteligência brasileira* (Cosac Naify). É autor de *Pequena estética* (Perspectiva). Inédito em português, este ensaio foi publicado pela primeira vez em 1947 na revista *Merkur*, número 3, e, em versão modificada, integra a coletânea *Plakatwelt. Vier Essays* (Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt), de 1952.

Tradução de **SAMUEL TITAN JR.**

[1] Alfred Brehm, ornitólogo alemão do século 19, autor de *Vida ilustrada dos animais*, publicada a partir de 1864. [N. do T.]

[2] *Das abenteuerliche Herz*, publicado originalmente em 1929 e – numa versão profundamente alterada – em 1938.

[3] Em alemão, “sedutor” é *Versucher*, da mesma família que *Versuch*, “ensaio”, “tentativa”, “experimento”. [N. do T.]

Critica roedora

A ATUALIDADE DA FILOSOFIA (1)

THEODOR W. ADORNO

Quem hoje em dia escolhe o trabalho filosófico como profissão, deve, de início, abandonar a ilusão de que partiam antigamente os projetos filosóficos: que é possível, pela capacidade do pensamento, se apoderar da totalidade do real. Nenhuma razão legitimadora poderia se encontrar novamente em uma realidade, cuja ordem e conformação sufoca qualquer pretensão da razão; apenas polemicamente uma realidade se apresenta como total a quem procura conhecê-la, e apenas em vestígios e ruínas mantém a esperança de que um dia venha a se tornar uma realidade correta e justa. A filosofia, que hoje se apresenta como tal, não serve para nada, a não ser para ocultar a realidade e perpetuar sua situação atual. Antes de qualquer resposta, tal função já se encontra na pergunta, pergunta essa que hoje em dia é tida como radical, e, no entanto, é a menos radical de todas: a pergunta, pura e simples, pelo ser, tal como a formularam expressamente os novos projetos ontológicos e tal como, a despeito de toda oposição, subjaz também aos sistemas idealistas, que se pretende superar. Esta pergunta apresenta como perspectiva sua própria resposta: que o ser é adequado e acessível ao pensamento, que é possível se colocar a pergunta pela idéia do existente. Mas a adequação do pensamento ao ser como totalidade se desagregou e com isso se tornou impossível a pergunta pela

idéia do existente, que um dia, soberana, pode se elevar como estrela, em clara transparência, por cima de uma realidade redonda e fechada, e que, talvez, se desvaneceu para sempre aos olhos humanos quando as imagens de nossa vida foram afiançadas pela história. A idéia do ser se tornou impotente na filosofia; nada mais que um princípio formal vazio, cuja arcaica dignidade ajuda a decifrar conteúdos arbitrários. Nem a plenitude do real, como totalidade, se deixa subordinar à idéia do ser, que lhe atribui o sentido; nem a idéia do existente se deixa construir a partir dos elementos do real. Ela se perdeu para a filosofia, e, com ela, sua pretensão de atingir a totalidade real, na origem.

A história da filosofia presta testemunho disso. A crise do idealismo é equivalente à crise da pretensão filosófica de totalidade. A ratio autônoma - tese de todo sistema idealista - deveria ser capaz de desenvolver, a partir de si mesma, o conceito de realidade e de toda realidade. Esta tese se autodissolveu. O neokantismo da escola de Marburgo, que aspirava recuperar, com o máximo rigor, o conteúdo da realidade a partir de categorias lógicas, preservou, na verdade, sua integridade sistemática, porém perdeu, em virtude disso, todos os direitos sobre a realidade e se vê exilado em uma região formal, em que cada determinação de conteúdo se torna fugidia, como ponto virtual final de um processo sem fim. A posição antagônica à escola de Marburgo no círculo do idealismo, a filosofia da vida de Simmel - psicológica e irracionalmente orientada - manteve contato com a realidade abordada, porém perdeu, com isso, o direito de dar sentido a uma empiria confusa, e

se resignou a um conceito naturalista, cego e obscuro do vivente, que procurava se elevar, em vão, a uma aparente e clara transcendência de uma "vida superior" (Mehr-als-Lebens). Por fim a escola de Rickert, do sudoeste alemão - oscilando entre os extremos - julga que dispõe, nos valores, de padrões filosóficos de medida mais concretos e práticos que aqueles utilizados pela escola de Marburgo em suas idéias, e desenvolveu um método que relaciona esses valores com a empiria, mas de um modo como sempre frágil. Continuam indeterminados o lugar e a origem dos valores; permanecem eles em algum espaço entre a necessidade lógica e a diversidade psicológica; nem presos ao real, nem transparentes ao espiritual. Uma ontologia da aparência que não é capaz de suportar a pergunta "de onde vem sua validade" e nem mesmo "para onde leva sua validade". As filosofias científicas trabalham sem se preocupar com as grandes tentativas de solução da filosofia idealista, e, desde o início, abandonam a questão fundamental idealista sobre a constituição do real. Apenas atribuem validade, nos marcos de uma propedêutica, às ciências particulares desenvolvidas, especialmente às ciências da natureza. Julgam, com isso, dispor de um fundamento mais sólido na abordagem dos dados, sejam eles referentes ao sistema da consciência, ou relativos à investigação das ciências particulares. Ao perderem a relação com os problemas históricos da filosofia, esqueceram-se de que suas próprias experimentações estão indissociavelmente vinculadas, em cada um de seus pressupostos, aos problemas históricos e à história do problema. Não podem solucioná-las independentemente deles.

Nesta situação se insere o esforço do espírito filosófico que se nos apresenta com o nome de fenomenologia: esforço de recuperar - após a decadência do sistema idealista e com o mesmo instrumental do idealismo - a ratio autônoma, uma ordem do ser obrigatoriamente acima do subjetivo. Aí está o profundo paradoxo de todos os intentos fenomenológicos: o desejo de resgatar a objetividade, que tais intentos contradizem na origem, por meio das mesmas categorias que o subjetivo pensamento pós-cartesiano proferiu. Não é por acaso que a fenomenologia em Husserl tomou como seu ponto de partida o idealismo transcendental. E quanto menos os produtos mais tardios da fenomenologia podem desmentir essa origem, tanto mais tentam se esquecer disso. A descoberta realmente mais produtiva de Husserl - mais importante que o método da "intuição da essência" (Wesensschau), muito famoso no exterior - foi haver reconhecido e feito frutífero o conceito do dado irreduzível, tal como as orientações positivistas haviam configurado, em sua significação para o problema fundamental das relações entre razão e realidade. Ele conseguiu para a psicologia o conceito de intuição original, e no desenvolvimento do método descritivo voltou a ganhar para a filosofia, pela precisão analítica, um crédito, que havia perdido tempos atrás entre as ciências particulares. Mas não se pode desconhecer que as análises husserlianas do dado, no conjunto, permanecem relacionadas a um implícito sistema do idealismo transcendental, cuja idéia também foi formulada por Husserl - e o fato de Husserl ter manifestado isso, diversas vezes, revela a grande e

pura retidão do pensador -, que a "jurisdição da razão" permanece como a última instância para as relações entre razão e realidade; que, por isso, todas as descrições husserlianas fazem parte do círculo dessa razão. Husserl purificou o idealismo de todo excesso especulativo e o levou até a medida máxima atingível da realidade. Mas não o fez explodir. Em seu domínio impera o espírito autônomo, assim como em Cohen e Natorp; ele apenas renuncia à pretensão da força produtiva do espírito - da espontaneidade kantiana e fichteana - e se resigna, assim como Kant também o fez, a se apossar apenas da esfera do que lhe é adequadamente acessível. A concepção da história filosófica dos últimos trinta anos quer ver uma limitação nessa auto-apresentação da fenomenologia husserliana e a considera como início de um desenvolvimento que, finalmente, conduza ao projeto realizado dessa ordem do ser que, na descrição de Husserl, apenas formalmente é adequado à relação noético-noemática. Devo contradizer, de maneira expressa, essa concepção. A passagem para a "fenomenologia material" se deu apenas na aparência e ao preço dessa confiabilidade pelo resultado, que, sozinho, garantiria um fundamento de direito ao método fenomenológico. Quando no desenvolvimento de Max Scheler as eternas verdades fundamentais se fluidificaram em uma súbita metamorfose, para ser banidas, no final, à impotência de sua transcendência, se pode ver nisso o infatigável impulso questionador de um pensamento que, só no movimento de um erro a outro, se transforma parcialmente em verdade. Mas o desenvolvimento enigmático e inquietante de Scheler poderá ser

entendido com maior rigor que sob a simples categoria do destino espiritual individual. Ele mostra, antes, que a passagem da fenomenologia da região formal-idealista para a material e objetiva não só não poderia se realizar sem saltos nem dúvidas, como também que a imagem de uma verdade supra-histórica - que uma vez, de maneira tão sedutora, essa filosofia esboçou nos bastidores de uma completa e acabada doutrina católica - se confundiu e se desagregou, tão logo se buscou encontrá-la em cada realidade, cuja compreensão constituía precisamente o programa da "fenomenologia material". A última mudança de Scheler me pareceu fundamental seu real e exemplar direito no fato de ele reconhecer o salto entre as idéias eternas e a realidade, para superar o qual a fenomenologia se adentrou na esfera material - reconhecidamente material-metafísica em si mesma -, abandonando assim a realidade a um cego impulso, cuja relação com o céu das idéias é obscuro, problemático e não se deixa mais espaço nem para o mais leve traço de esperança. Em Scheler a fenomenologia material se volta dialeticamente para si mesma: de seu projeto ontológico resta apenas a metafísica do impulso; a eternidade última, de que sua filosofia dispõe, é a eternidade de uma ilimitada e ingovernável dinâmica. Sob o aspecto deste voltar-se-para-si-mesmo da fenomenologia, também a doutrina de Martin Heidegger se apresenta diferente, deixa-se manifestar como o "pathos do começar-de-novo" e explica seu efeito a partir do exterior. Em lugar da pergunta sobre as idéias objetivas e sobre o ser objetivo, em Heidegger, pelo menos nos escritos publicados, surge o subjetivo; a exigência da ontologia material se reduz à esfera

da subjetividade, em cujas profundezas busca o que não pode encontrar na incerta plenitude da realidade. Por isso não é casual, nem mesmo na perspectiva histórico-filosófica, que Heidegger retroceda justamente ao último projeto da ontologia subjetiva, que o pensamento ocidental produziu: a filosofia existencial de Sören Kierkegaard. Mas o projeto de Kierkegaard se rompeu e é irreparável. A dialética enfática de Kierkegaard não foi capaz de atingir nenhum ser solidamente fundado na subjetividade; a desesperança, em que se desmoronou a subjetividade, foi o último abismo, que se lhe abriu; uma desesperança objetiva, que transforma o projeto do ser-em-subjetividade em um projeto do inferno; ela não consegue se salvar deste lugar infernal a não ser através de um "salto" na transcendência, que permanece irreal, sem conteúdo e um mero ato subjetivo do pensamento, e que encontra seu sentido supremo no paradoxo de que ali o espírito subjetivo deve sacrificar-se a si mesmo e para isso deve manter a fé, cujo conteúdo - casualmente para a subjetividade - brota somente da Bíblia. Heidegger só é capaz de se esquivar de tal consequência pela aceitação de uma realidade "dada", adialética por princípio e historicamente pré-dialética. Porém o salto e a dialética negativa do ser subjetivo constituem, no caso, a única justificativa disso: só que a análise do que se encontra - em que Heidegger permanece vinculado à fenomenologia e se diferencia, por princípio, da especulação idealista de Kierkegaard - impede a transcendência da fé e sua espontânea comoção pelo sacrifício do espírito subjetivo; em seu lugar apenas reconhece uma transcendência em direção ao "ser-assim" vital, cego e obscuro: na

morte. Com a metafísica da morte de Martin Heidegger a fenomenologia confirma um desenvolvimento, que Scheler já inaugurara com a doutrina do impulso. Não se pode silenciar que, com ela, a fenomenologia está em vias de se acabar nesse vitalismo, contra o qual, em sua origem, lutou: a transcendência da morte em Simmel só se diferencia da heideggeriana pelo fato de ela insistir em categorias psicológicas, onde Heidegger fala em categorias ontológicas, sem que no objeto - por exemplo na análise do fenômeno da angústia - se pudesse encontrar um meio mais seguro de distingui-las. É consentâneo com essa maneira de se entender - transição da fenomenologia ao vitalismo - o fato de que Heidegger só soube se esquivar da segunda grande ameaça à ontologia fenomenológica, a do historicismo, ontologizando o tempo e colocando-o como constituinte da essência humana: através disso o esforço da fenomenologia material para buscar o eterno no ser humano se dissolve paradoxalmente: só a temporalidade permanece como eterna. Às pretensões ontológicas eram suficientes apenas as categorias, de cuja hegemonia a fenomenologia queria desobrigar o pensamento: mera subjetividade, mera temporalidade. Com o conceito de "estar lançado" (Geworfenheit), colocado como a última condição do ser humano, se torna a vida tão cega e vazia de sentido em si mesma, como só o era na filosofia da vida, e a morte sabe atribuir algum sentido positivo tanto aqui como ali. A pretensão de totalidade do pensamento foi arremessada de volta ao pensamento mesmo e finalmente também aqui quebrantada. É preciso apenas compreender a estreiteza das categorias existenciais de Heidegger - estar-lançado, angústia e morte -,

impotentes para banir a plenitude do vivente, e o puro conceito de vida se apodera completamente do projeto ontológico heideggeriano. Se não se engana, com essa ampliação prepara já a decadência definitiva da filosofia fenomenológica. Pela segunda vez a filosofia se encontra impotente diante da pergunta pelo ser. Ela se encontra tão pouco capaz de descrever o ser como independente e fundamental, como antes se encontrava para desenvolvê-lo a partir de si mesma. pela precisão analítica.

Ingressei na mais recente história da filosofia não por intenção e orientação geral da história do espírito e sim porque a questão da atualidade da filosofia unicamente se depreende com precisão do entrelaçamento histórico de perguntas e respostas. E, na verdade, depois do fracasso dos esforços em prol de uma filosofia grande e total, se apresenta uma forma mais singela: se a filosofia é absolutamente atual. Por atualidade não se entende uma vaga "caducidade" ou não caducidade, com base em idéias arbitrárias, da situação espiritual geral, e sim, ao contrário: se, depois do fracasso dos últimos grandes esforços, existe ainda alguma adequação entre as questões filosóficas e a possibilidade de respostas: se realmente o resultado da história do problema mais recente não é a impossibilidade, por princípio, de resposta para as questões filosóficas cardeais. A questão não deve, de modo algum, ser tomada como retórica e sim literalmente; toda filosofia, que, nos dias de hoje, não depende da segurança da situação espiritual e social existente e sim da verdade, se vê em confronto com o problema da liquidação da própria filosofia. A liquidação da filosofia tem

sido empreendida, com uma seriedade jamais vista, por parte da ciência, particularmente da lógica e da matemática; uma seriedade que tem seu próprio peso, porque há muito tempo as ciências particulares, e também as ciências matemáticas da natureza, se despojaram do aparato conceitual da natureza, que as fizera submissas no século XIX à teoria idealista do conhecimento, e nelas o conteúdo da crítica do conhecimento tomou corpo plenamente. Com ajuda de métodos mais precisos da crítica epistemológica, a lógica mais avançada - eu penso na nova escola de Viena, que se originou com Schillick, e que hoje, continuada por Carnap e Dubislav, opera em estreita relação com a logística e com Russell - age para restringir exclusivamente à experiência todo conhecimento propriamente pesquisado e para classificar como enunciados analíticos, meramente tautológicos, todos os enunciados que ultrapassam o âmbito da experiência e sua relatividade. Segundo isso, a pergunta kantiana pela constituição dos juízos sintéticos a priori carece simplesmente de fundamento, porque não existem absolutamente tais juízos; fica proibido qualquer rebaixamento da faculdade de verificação pela experiência; a filosofia se converte apenas em instância de ordenação e de controle das ciências particulares, sem poder acrescentar nada aos resultados essenciais das ciências particulares. A esse ideal científico de filosofia lhe corresponde simplesmente, como complemento e apêndice - não, na verdade, para a escola de Viena, mas para toda concepção que queira defender a filosofia da pretensão exclusiva de cientificidade e que reconheça a si mesma nessa pretensão -, um conceito de poesia filosófica, cuja

arbitrariedade para com a verdade só se torna superada por seu estranhamento à arte e inferioridade estética; seria preferível liquidar terminantemente a filosofia e dissolvê-la nas ciências particulares, que vir em sua ajuda com um ideal literário que nada significa a não ser uma má roupagem ornamental de falsas idéias.

Em todo caso, deve-se dizer que, por princípio, a tese da dissolução de todas as construções filosóficas em ciências particulares de modo algum está hoje livre de qualquer dúvida, e sobretudo que essa tese não está, em absoluto, tão livre de pressuposições filosóficas, como se supõe. Quisera eu recordar apenas dois problemas que não se podem resolver com essa tese: primeiro, o problema da significação do "dado", categoria fundamental de todo empirismo, em que se continua colocando a questão do sujeito correspondente, só possível de se responder histórico-filosoficamente: pois o sujeito do dado não é a-historicamente idêntico, transcendental, antes assume uma forma historicamente mutável e compreensível. No marco do empiriocriticismo, inclusive em sua versão mais moderna, este problema não foi colocado e se aceitou ingenuamente em seu lugar o ponto de partida kantiano. O outro problema é-lhe familiar nesse marco, mas só foi resolvido arbitrariamente e sem nenhum rigor: o da consciência alienada, do eu alienado, que para o empiriocriticismo só pode ser acessível por analogia, só pode ser construído posteriormente, com base na própria vivência; pois o método empiriocriticista já pressupõe necessariamente uma consciência alienada na linguagem, de que dispõe, e em seu postulado da verificabilidade. Simplesmente pela

colocação desses dois problemas, a teoria da escola de Viena já se insere nessa continuidade filosófica, da qual queria ficar separada. Não obstante isso, nada se coloca contra a extraordinária importância dessa escola. Vejo sua relevância por que - graças ao rigor com que formula o que na filosofia é ciência - ressalta os contornos de tudo que, na filosofia, depende de outras instâncias diferentes da lógica e das ciências particulares e não porque tenha conseguido realmente a projetada passagem da filosofia à ciência. A filosofia não se transformará em ciência, mas sob a pressão dos ataques empiristas banirá todos os posicionamentos que, por serem especificamente científicos, são devidos às ciências particulares e obscurecem os posicionamentos filosóficos. Não me parece que a filosofia deva desistir outra vez do contato com as ciências particulares ou afrouxar essa ligação que, por fim, voltou a conquistar e que se coloca entre os resultados mais afortunados da mais recente história da filosofia. Ao contrário. A filosofia só poderá conseguir plenitude material e concreção dos problemas a partir do estado contemporâneo das ciências particulares. Por sua vez a filosofia não poderia elevar-se acima das ciências particulares para tomar delas os resultados como algo pronto e meditar sobre eles a uma distância mais segura. Os problemas filosóficos se encontram continuamente, e, em certo sentido, indissolúvelmente encerrados nas questões mais definidas das ciências particulares. A filosofia não se distingue da ciência, como assume hoje em dia uma opinião trivial, por força de um grau mais alto de generalidade; nem pela abstração das categorias, nem pela natureza do material se separa ela das ciências. A diferença muito mais

central é a ciência particular aceitar seus resultados, pelo menos seus últimos e mais fundamentais resultados, como insolúveis e suspensos em si mesmos, enquanto que a filosofia considera o primeiro achado, com que se depara, como um sinal que a desafia a decifrar. Dito de uma forma mais simples: a idéia da ciência é investigação, a da filosofia interpretação. Nisto persiste o grande, talvez o perpétuo paradoxo: a filosofia deva proceder interpretando cada vez mais com a pretensão da verdade, sem possuir nunca uma chave segura de interpretação; que nas figuras-enigma do existente e em seus admiráveis entrelaçamentos não lhe sejam dados mais que fugazes indícios, que se esfumam. A história da filosofia outra coisa não é que a história de tais entrelaçamentos; por isso lhe s

ENSAYOS

RESENHA: CULTURAS HÍBRIDAS
POR GUILHERME ORESTES
CANARIM

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas -
estratégias para entrar e sair da
modernidade. Tradução de Ana
Regina Lessa e Heloísa Pezza
Cintrão. São Paulo: EDUSP, 2011.

English version

Crops hybrid the author seeks to
broaden the spectrum of sociological
and cultural analysis of contemporary
modern and postmodern. Opting for
building a more open category,
hybridization or hybrids, and covering
more aspects contingent of Latin
American societies, diverging and
calling into question concepts of
separate and distant subjects, such
as economics sociology and
anthropology, Canclini shows a wide
of literature and empirical research
material through which weaves her
reflections in relation to economic
and social modernization of the new
world.

The May prejudice to the
interpretation of the author is in the
apparent mobility or fluidity that the
various ethnic and economic groups
explicit in their transformations as to
what they consume and how
articulate temporality and modernistic
in setting up a wide field of forces
whose homogeneity also apparently
diluted in relations institutionalized by
figurative or pictorial vocabularies
materiality's Multilingual these
subjects, it becomes inert as his
absent autonomy content by
exhaustion and wear still promoted
by the usurpation of the production

capacities of the conditions of
ideological freedom.

Chapters

1 Of utopias market

In this chapter it presents some
differences in relation to modern
design, its European and Latin
American particularities, the
materialization both economic and
cultural and weaknesses of modern
temporality underway in latin america
of nonlinear processes of
modernization.

2 Latin American Contradictions: Modernism without modernization?

The accommodation, transformation
and enhancement of cultural capital
for Latin American indigenous
populations, among others its parallel
presence in large cities keeping
certain very old ways and traditions
despite the modern techniques used
in everyday production are listed in
the second chapter of comparative
mode starting large ethnic groups for
minors in the contemporary context
of a transnational market.

3 Artists, intermediaries and public: innovate or democratize?

Here the joints and particularities in
relations between Latin types of
"patronage" and supports cultural
production, as well as their
institutionalities as fundamental to
maintaining a structured sociogenetic
permeability in the form of no
apparent hierarchy, but symbolically
represented in a favoritism as
replacement endemic of European
means to access the arts and basic
subsidies, which in Canclini
interpretations seems to have
improved or even enhanced the

relationship of these artists with the
global flow of artistic productions.

4 The future of the past

Continuities and discontinuities as
tradition of synonyms or
traditionalism and modernity are
demystified by means of a detailed
analysis of symbolic elements
representing a certain intellectual
elite that keeps burning certain
cultural aspects over others and
whose purpose teleological the
author withdraws his criticism in order
to clarify their interpretation of the
differences between modernity and
modernization.

5 Staging popular

At this point of the text analysis
Canclini is directed to the
appearance of the "game of mirrors"
in social relations that consist of
cultural production and consumption
relating circuits museums galleries
and other points. The daily simulation
character of symbolic relations is
presented by the author as a basic
constituent of the mode of acquisition
identitario.

6 popular, popularity: the political representation of the theatrical.

Again the bipartite division of
interpretation bipolariza the virtual
and real purpose of art and culture of
producing agents pointing culture
taken with popular or not learned as
an indicator of communicologists to
the impact of transformation and new
produced contemporaneously
consumption.

7 Cultures hybrid, slanting powers.

Finally and inconclusive in relation to
the core of crop production and its
aesthetic implications it implies that

these transactional hybridisms, caused by global capitalism systematized Amorphous and analogously in America Latin as a result of economic social and cultural characteristics, historical structural among others, are demonstrations that producers and consumers of cultural industries would not be hostages of a prototypically Europeanized mentality and centralist heir to the imperial mainstream but are joined in an endless litany continues whose verses are composed of alternating glorified subjects remembered and recognized. From that comes the obliquity of exercising power in production itself.

Em Culturas híbridas o autor busca ampliar o espectro da análise sociológica e cultural da contemporaneidade moderna e pós-moderna. Optando pela construção de uma categoria mais aberta, a hibridação ou hibridismos, e que abrange mais aspectos contingentes das sociedades latino americanas, divergindo e pondo em questão conceitos de disciplinas separadas e distantes, como a economia a sociologia e a antropologia, Canclini demonstra um vasto material de pesquisa bibliográfica e empírica por meio do qual tece suas reflexões em relação a modernização econômica e social do novo mundo.

O maior prejuízo da interpretação do autor está em que a aparente mobilidade ou fluidez que os grupos étnicos e econômicos diversos explicitam em suas transformações quanto ao que consomem e o modo como articulam temporalidades e modernismos na constituição de um amplo campo de forças cuja homogeneidade também, aparentemente, dilui-se em relações institucionalizadas pelas

materialidades figurativas ou pictóricas dos vocabulários multilíngues destes sujeitos, torna-se inerte quanto a seu conteúdo de autonomia ausente pela exaustão e desgastes contínuo promovido pela usurpação das capacidades de produção das condições da liberdade ideológica.

Capítulos

1 Das utopias ao mercado

Neste capítulo ele apresenta algumas disparidades em relação ao projeto moderno, suas particularidades europeias e latino-americanas, a materialização tanto econômica quanto cultural e as fragilidades das temporalidades modernas em andamento na América Latina dos processos não lineares de modernização.

2 Contradições latino-americanas : modernismo sem modernização ?

Os processos de acomodação, transformação e potencialização de capitais culturais por populações latino-americanas, indígenas entre outras sua paralela presença nas grandes metrópoles mantendo certos aspectos ou tradições muito antigas apesar das técnicas modernas utilizadas na produção cotidiana estão relacionadas no segundo capítulo de modo comparativo partindo de grandes grupos étnicos para os menores no contexto contemporâneo de um mercado transnacional.

3 Artistas, intermediários e públicos: inovar ou democratizar ?

Aqui as articulações e particularidades nas relações entre os tipos latinos de "mecenato" e apoios a produção cultural, bem

como suas institucionalidades como fundamentais para a manutenção de uma permeabilidade sociogenética estruturada na forma da hierarquização não aparente, mas simbolicamente representada em um favoritismo como substituição endêmica dos meios europeus para o acesso às artes e subsídios básicos, o que nas interpretações de Canclini parece ter melhorado ou até potencializado a relação destes artistas com o fluxo global de produções artísticas.

4 O porvir do passado

Permanências e discontinuidades como sinônimos de tradição ou tradicionalismo e modernidade são desmistificados pelo intermédio de uma análise pormenorizada de elementos simbólicos de representação de uma determinada elite intelectual que mantém candentes certos aspectos culturais em detrimento de outros e de cujo propósito teleológico o autor retira a sua crítica, de modo a clarear a sua interpretação das diferenciações entre modernidade e modernização.

5 Encenação do popular

Neste momento do texto a análise de Canclini direciona-se para o aspecto do "jogo de espelhos" social em que consistem as relações de produção e consumo cultural relacionando os circuitos de museus galerias e outros pontos. O caráter de simulação cotidiana das relações simbólicas é apresentado pelo autor como constituinte básico do modo da aquisição identitária.

6 o popular, popularidade: da representação política à teatral.

Novamente a divisão bipartite da interpretação bipolariza o objetivo

virtual e real da arte e dos agentes produtores da cultura apontando a cultura tomada com popular ou não erudita como indicador dos comunicólogos para o impacto da transformação e do novo produzido contemporaneamente ao consumo.

7 Culturas híbridas, poderes oblíquos.

Por último e pouco conclusivo em relação ao núcleo da produção da cultura e suas implicações estéticas ele insinua que estes hibridismos transacionais, ocasionados pelo capitalismo global sistematizado de modo amorfo e análogo na América Latina por consequência de características socioculturais econômicas, estruturais históricas entre outras, são manifestações de que os produtores e os consumidores das indústrias culturais não seriam reféns de uma mentalidade prototipicamente europeizada e centralista herdeira do mainstream imperialista, mas irmanam-se numa contínua cantilena interminável cujos versos são compostos alternando-se os sujeitos glorificados, lembrados e reconhecidos. Do que advém a obliquidade do poder que exercem na produção de si mesmo.

ROOMMATE FROM HELL

POR : LATOUSA

Permitam-me que comece por dizer que antes de meu primeiro ano na faculdade, eu nunca tinha realmente pensado em ser com rapazes antes dessa coisa toda aconteceu. Quer dizer, eu poderia ter pensado sobre isso, quem não faz, mas apenas como algo que poderia ter passado por minha cabeça, não algo que eu realmente pensei em fazer, e definitivamente não na maneira essa

coisa toda garimpou para fora. Eu estava indo muito bem com pintos, eles me e meu corpo escavado. Eu estou sobre 5'11, com cabelo loiro-sujo de areia, profundos olhos azuis, um queixo quadrado ... oh yeah, eu estou realmente muito enfraquecida, ter músculos agradáveis, nada grande, mas bom o suficiente de movimentar-se e bater o ginásio algumas vezes por semana, o que eu venho fazendo desde o colegial. Eu tenho um bom pacote de seis, e é uma espécie de vão, mas eu uso o salão de bronzeamento o suficiente para ter um bom tomalidade bronze de ouro para minha pele ... a minha escola de para o norte, e eu teria tornado branco pálido em inverno de outra forma. Então, de qualquer maneira, eu estava marcando o suficiente nos dois primeiros anos na faculdade; então eu larguei minha garota no verão antes de meu primeiro ano, porque ela estava me furar e ficar no meu caso o tempo todo. Então, eu realmente saí dos dormitórios ... Eu não queria viver em uma fraternidade, então eu aluguei um apartamento próximo ao campus. Coisa é, eu precisava de um companheiro de quarto, já que era um de dois quartos, e eu não queria pagar o custo por conta própria; Então, uma coisa levou à outra e através de alguns amigos jock fui apresentado a Jon. Jon parecia ser um cara legal em primeiro lugar. Ele era um wide receiver do time de futebol, e era conhecido no campus como um tudo-em torno do parafuso prisioneiro. Ele estava prestes 6'2, e eu acho que talvez £ 190 de músculos tonificados, o que eu podia ver o tempo todo, porque ele entrou sem camisa. A coisa realmente diferente sobre ele que eu acho que era o seu cabelo, que eu sabia que a partir de uma série de histórias quanto as meninas gostaram deste ... foi tipo de

ondulado, e mais à frente do que a parte de trás, mas não por muito tempo; mas era castanho claro com reflexos alourados-avermelhado naturais, para que ele realmente se destacou. A única coisa que me surpreendeu sobre o corpo dele não foi apenas o músculo, o que era normal para um jogador de futebol, mas como ele foi cortado; Quer dizer que você pode ver todos os músculos, e ele tinha algo como um oito-pack; em seus realmente enormes, ombros carnudos, houve uma muito fina sardas, mas você realmente não notá-los. Ele tinha os olhos azuis impressionantes, etc., todo o pacote ... meninas ficaram loucos por ele, e eu o vi marcar um grupo apenas nas primeiras semanas de convivência. Então, como eu disse que ele era um cara bom no início, mas as coisas começaram a mudar rapidamente. Tudo começou a mudar com coisas pequenas ... Jon seria apenas parece rude times, dificilmente grunhido quando eu disse oi e coisas assim, se ele estava ocupado, o que foi bom, mas, em seguida, também ele iria atrapalhar o banheiro quando tomar um duche e não limpar, por exemplo. Ou geralmente apenas fazer uma bagunça, deixe os sapatos e as meias e até mesmo boxers e assim por diante na área comum. Ou ele iria comer a minha comida e não dar-lhe um segundo pensamento. Uma vez, no início, ele até me pediu para fazer sua roupa para ele, o que eu fiz, porque eu estava esperando que ele iria fazer o mesmo. Bem escusado será dizer, eu nem sequer obter um "obrigado" para fazendo suas vestes, e é claro que ele nunca ofereceu para fazer a minha quando ele saiu. Também realmente me irritava que, por vezes, quando eu estava com uma garota que ele iria andar em boxers, mesmo assim, ou

sair do chuveiro e pavonear por aí em uma toalha, e esta foi uma distração, se ela menina estavam fora na sala de estar assistindo a um filme ou algo assim. Eu também era um pouco ciumento eu tenho que dizer, porque apenas na terceira semana ele tinha um trio em seu quarto, e estava transando com cérebros duas meninas 'para fora do que eu podia ouvir, e um deles era uma líder de torcida. Assim, ele foi agindo como um idiota, pensei. Em seguida, um longo fim de semana de quatro dias eu tinha um monte de trabalho para terminar e, aparentemente, assim o fez, porque nós dois acabamos ficando quando toda a gente à esquerda. Era uma noite de sexta-feira e eu estava tendo um intervalo de minhas coisas procurando on-line e com uma cerveja quando ouvi uma batida na porta do meu quarto. "Sim?" Eu perguntei, e Jon entrou. Ele foi, como de costume, vestindo apenas alguns pugilistas. Eu olhei para um segundo e levou na visão de seu corpo perfeitamente construído, e suave, musculosos coxas e panturrilhas ... Quer dizer, eu não era gay nem nada, mas ele era realmente um cara de boa aparência, mesmo se ele foi uma picada, e eu meio que instintivamente olhei. "Sup cara?" ele perguntou, e tipo de olhou em volta. "Hey Mike, você tem mais papel, homem?" "Hm?" Eu perguntei, ainda espécie de transfixado por seu corpo, e a protuberância óbvia em sua cueca ... Eu sabia que ele estava pendurado pelo que eu tinha ouvido por aí, mas eu nunca o tinha visto nu. "Livro?" Ele apenas ficou lá por um segundo e me deu de volta um sorriso malicioso. Ele realmente era um cara bonito. "Sim, cara, eu estou fora de papel de impressão", acrescentou. "Tem algum?" ele perguntou de novo, e de certa forma pegou sua virilha ao olhar ao redor

por alguma sobre essas prateleiras I pendurados perto da porta. Eu tenho certeza que ele não quis dizer nada com isso, ele sempre fez isso, mas agora eu estava confuso, ' porque eu estava ficando desossada grande tempo ... ele era uma espécie de embaraçoso, eu quero dizer aqui que eu estava ficando difícil de ver o meu colega de quarto de futebol em sua cueca. Vendo uma pilha de papéis na prateleira superior, Jon apenas serviu-se de alguns, e me virei. "Sim ... então ... obrigado", acrescentou ele, e quase virou, mas antes que ele fez isso, ele falou, quase como um segundo pensamento, "Oh sim, hey, Mike? Eu tenho esse problema com o meu papel psych? Você quer, uhm ... venha para o meu quarto e me ajudar a descobrir isso?" Ele era uma espécie de reclinção do ombro lâminas em minha porta e de frente para mim enquanto ele falava, o que realmente fez seu show abs; seu peito esculpido estava brilhando da lâmpada. Eu não quero ser um idiota ... Eu quero dizer, sim, eu estava indo para ajudá-lo, mas ... se eu me levantasse agora, ele podia ver que eu era maneira mais difícil ... Eu estava tendo um momento difícil escondendo o meu pau duro até mesmo como era. "Claro Jon", eu disse, quase corando. "Deixe-me terminar aqui, e eu vou estar em seu quarto em um segundo, k?" Jon concordou e saiu. Eu vi seu lento, quase suportando a pé, e todos os músculos das costas e panturrilhas contrato e expandir enquanto se afastava. Eu rapidamente saiu de a coisa toda, embora, e bebeu um copo de água. Eu decidi que era tudo muito estranho, e eu iria ajudá-lo para fora, e, em seguida, voltar e punheta para alguns quente Jenna Jameson ou Sylvia Santo ou algo assim ... Eu não tinha tido qualquer em cerca de uma semana, e eu sabia foi o mesmo para Jon, foi

tempo de crise para meados de termos. Mas quando cheguei ao quarto de Jon, meus planos para o auto-controle voou para fora da janela. Meu pau começou quase que instantaneamente ficando difícil ... ele era uma espécie de espalhados nos em uma cadeira na frente de seu computador, um pé em cima da mesa, mostrando a musculatura incrível de suas coxas e isquiotibiais, e tipo de deitado de costas, com um mão no mouse, e outro tipo de no topo de seus boxers.

"Hey 'sup Mike, ter um assento", disse ele. Sentei-me ao lado de sua cadeira, em sua cama, para que a minha protuberância crescente estaria fora de sua vista. Eu podia sentir o calor que vem de seu corpo, mesmo tão longe. Ele olhou para talvez outra metade de um minuto em seu computador, depois que ele fez uma coisa que tipo de me jogou desprevenido. Em um movimento ele se virou em sua cadeira giratória até que ele estava de frente para mim, e, em seguida, colocou um pé no chão, e um no lado da cama, certo entre as minhas pernas. Ele sorriu. "Então Mike bro ... você tesão ou algo assim?" ele perguntou, ainda sorrindo. Seu sorriso não era totalmente média. Eu meio que corou. "Uhhmmm ... eu não sei, quero dizer, você sabe ..." "Fuckyeah, você está com tesão, cara", disse Jon volta para mim, sorrindo agora, e apertou o pé contra o meu pau duro através dos meus boxers. Seu movimento meio que me enviou ao mar e eu recuou, como se eu tivesse sido elétrica chocado. "Yo Jon, o que o homem porra é essa?" Jon ainda estava me filmando aquele sorriso. Ele deitou-se em sua cadeira, com as pernas tipo de espalmadas para fora. "Corta o papo furado, Mike", disse ele, mas em uma espécie de forma amigável. "Eu sei que você está quente para mim Eu

vejo você me olhando o tempo todo;. Porra você mesmo jogou um tesão quando eu entrou em seu quarto antes ... me diga ... você punheta quando você ouve me foder minha cadelas?", eu gaguejei por um segundo ... Eu tinha masturbava muitas vezes ouvir Jon libra em todas essas garotas quentes. Merda ... ele me tinha. Eu disse o que me veio à mente em primeiro lugar. "Eu não sou gay Jon, se é isso que você está dizendo ..." Jon riu, "Ninguém disse que qualquer um gay, cara. Eu só disse você está quente para mim. Eu sei que é verdade. Então ... ", disse ele, uma espécie de arqueando as sobrancelhas e coloca sua virilha. "Quer um pouco, Mike? Eu vou fazer o seu dia para você, cara ..." Eu olhei para ele. Ele estava brincando? Foi esta uma armadilha ... quero dizer ... se eu disse que sim ele iria me bater? "Nunca chupou galo, Mike?" Eu me assustei com isso. Sentei-me e estava pronto para sair de sua cama, mas Jon colocou seu pé direito no meu estômago tenso, e levemente me empurrou para trás. Eu olhei diretamente para ele. "A abundância de rapazes quero chupar o meu pau, cara ... Eu estou te dando uma chance aqui ..." ele sorriu para mim. Eu meio que sentou-se e olhou lentamente passado seu abdômen ridged, ao topo de seus pugilistas, onde sua mão estava apenas brincando com o elástico. "Sim ... Eu pensei assim, Mike. Por que você não passar por cima aqui." Jon empurrou a cadeira de rodas para trás, tocando a cama com o pé. Isso colocou algum espaço entre ele ea cama. Relutantemente, mas quase hipnotizado, eu me arrastei para fora da cama e encontrei-me de joelhos na frente de este cravo jock. O que diabos eu estava fazendo? Eu só estava de joelhos na frente do meu colega de quarto idiota? Quer dizer,

eu pensei que esse cara era um canalha, mas eu estava aqui ... "O que você está esperando, viado, tome minha boxer off", comando repentina de Jon cortar tudo o que eu estava pensando. Mesmo esquecendo que ele tinha me chamado para ser viado, eu estava tão ligado por corpo desse cara e sua atitude arrogante, que eu imediatamente comecei a fazer o que ele me pediu. Eu lentamente tirou o elástico de sua cueca, sentindo os músculos rígidos por baixo de seu abdômen inferior. Ele tinha uma linha de músculo correndo ao redor de seus quadris ... esse cara estava totalmente levantado. Muito em breve, ele levantou-se um pouco e eu tive a cueca em torno do meio das coxas. Puta merda! Eu pensei ... esse cara estava pendurado ... Quer dizer, eu tinha ouvido falar dele, mas ele ainda não era mesmo totalmente duro, e ele ainda tinha me bater. Assim que eu tenho os pugilistas das CK em volta dos joelhos, ele meio que usou suas pernas para obtê-los em torno de seus tornozelos e, em seguida, chutou para fora ao lado. Agarrando o meu pulso, ele levou minha mão direita para seu pênis crescer. "Jack me, parafuso prisioneiro", disse ele, em tom de brincadeira espécie de. "Você levantou-se fora muitas vezes, você sabe como fazê-lo, certo?" Eu sorri de volta e pegou sua ferramenta grossa ... Fiquei surpreso com o quão grosso e quente que fosse, não era nem tudo dura ainda. Muito em breve, embora ele cresceu ... deve ter sido pelo menos oito ou nove polegadas e porra grossa totalmente difícil eu pensei, enquanto eu assistia com admiração. "Lamba a cabeça", Jon rapidamente cortar meu devaneio curto. Quase em transe, eu fiz o que ele pediu. Então eu olhei para ele para obter instruções. Ele tinha um

comandante, quase dizer, olhe em seus olhos agora. "Mais uma vez, idiota", ele disse. Eu comecei a lambar sua cabeça. Muito em breve Jon me disse para lambar a parte inferior de seu pênis agora vertical, para cima e para baixo, e então os lados. Ao longo de tudo isso ele não disse nada, só assisti-me a limpar seu pênis com a minha língua. O gosto era duro e mole, ao mesmo tempo ... foi quente, mas tinha essa força ... Quer dizer, eu estava totalmente no calor por agora, e salivando como um louco. Seu pênis estava brilhando com a minha saliva. "Good", acrescentou Jon. "Agora ... chupar meu pau, cara", disse ele e colocou as mãos atrás da cabeça, uma espécie de descanso nas portas de um armário. Eu pulei nele, ea cabeça deslizou em minha boca. Eu estava no céu e não se cansava de pau quente deste atleta duro. Isso é o que realmente me fora ... Eu quase veio em minha boxer sem tocar-me ... o fato de que ele foi tão difícil, eu quero dizer, eu estava bastante caber a mim mesmo, mas esse cara poderia ter feito meu rosto em um saco de pancadas se ele se sentia como ele. Ele realmente me excitou a pensar que eu estava sob seu poder assim ... Eu tomei mais e mais do seu pau na minha boca molhada, mas era difícil. Quero dizer esse cara era enorme! Minhas mandíbulas realmente tinha que espalhar agora ... eu tinha movido para cima, e minha testa estava quase tocando o seu abs rasgado, mas eu dificilmente poderia obter seu pau na minha boca. "É isso aí ... fuckyeah cara, você porra da minha Cocksucker agora ", disse ele. Ele levou um arrepio percorreu minha espinha para ouvi-lo dizer isso. Então Jon colocou as mãos na parte de trás do meu pescoço e empurrou minha cabeça para baixo seu pênis. Minhas

mandíbulas esticada impossivelmente, e, em seguida, a cabeça bateu contra a minha garganta. Engasguei e empurrei contra suas coxas enormes, mas era como tentar empurrar uma parede. Meus olhos estavam em breve em seus pentelhos como eu comecei a ficar desesperado por ar. Em seguida, ele meio que me soltou, e eu empurrei de volta e respirei. "Mantenha sugando, cadela", disse Jon. "OGH fuckyeah ..." Eu ouvi ele gemer. "Não sabia que você tinha tal uma porra sacanagem boca Mike, ou eu teria te transformado minha cocksucking putinha pessoal há muito tempo ..." Eu só continuei chupando na cabeça do seu pau, esperando para ver o que Jon faria a seguir. Não demorou muito antes de ele bateu seu caminho pau até minha garganta, me sufocando novamente ... desta vez me puxando para baixo pelas orelhas. "Merdayeah! Fuckin 'adoro ouvir um estrangulamento filho da puta na minha carne ... engasgar com Merda ele, idiota!, Mike, eu sabia que queria me chupar, cara, todas as vezes que você está Fuckin 'check-in' me out ... mantê-la, garoto, você está indo muito bem ... fuuuckk .. .fuckin 'melhor do que qualquer filho da puta que eu tive, Mike, graças a bicha muito ... você está fazendo apenas fuckin grande ..." Jon continuou falando Eu não poderia opor-se a qualquer coisa que ele disse. Então eu tive uma idéia. Eu lentamente olhou além de seus músculos abdominais cinzelado, passado o peito musculoso maciça e em seus penetrantes olhos azuis. Ele olhou para mim com uma mistura de cobiça, desprezo e poder ... merda, eu quase veio quando vi isso. Eu meio que sorri para ele com seu pênis alongamento meus lábios impossível. "Preste atenção a seu

filho da puta dentes e bob que cabecinha mudo cima e para baixo a minha carne ... você vai porra pegar o seu prêmio em breve, girlyboy." Ele me deu um tapa leve. Isso apenas sobre fez isso por mim. Eu comecei a chupar cima e para baixo seu pênis monstro tanto quanto eu podia; os únicos sons no quarto foram meu slurping e grunhidos ocasionais de Jon. Muito em breve, ele tinha me pelos cabelos, e mergulhou a cabeça todo o caminho até os pentelhos ... Eu estava quase fora do ar, mas eu senti seu corpo tenso e seu pênis se expandir em minha boca. "FODA-SE Coma a porra da minha cum, você homo doente!" Jon latiu para mim. Eu não tinha escolha ... com seu pênis esticando meu pescoço, ele era o chefe ... e logo ele veio uma vez, duas, três vezes ... "À direita em sua maldita garganta cocksucker, faggot ! Pegue!" Então Jon puxado para fora e veio uma vez na minha boca e, em seguida, duas vezes no meu rosto. Eu nunca me senti tão degradada, mas ao mesmo tempo quente ... Jon limpou seu pênis fora no meu queixo e me empurrou com o joelho. Ele olhou por um segundo para mim, seu peito magnífico expandindo e contraindo, um leve brilho de suor sobre seus músculos. Ele pegou um pedaço de pano ao lado de sua cadeira e jogou na minha cara. "Limpe seu rosto, dicklicker, você está coberto em cum como uma prostituta", disse Jon. Eu fiz isso, então o viu levantar-se da cadeira, mostrando toda a definição, no seu abs corte e ombros. Fiquei realmente surpreso que ele ainda era principalmente duro. Quase sem pensar cheguei em meus boxers e começou a masturbar ... mas Jon chutou minha mão e me disse para segui-lo. Eu estava envergonhado como o inferno - Quero dizer, esta jock maior tinha acabado de chegar em minha boca! Mas ... eu ainda

estava muito ligado, especialmente por sua atitude dominante ... o que diabos havia de errado comigo? Vendo seu costas musculosas e burro, todos os pensamentos de resistência voou para fora, e eu estava totalmente em calor. Ele saiu para a sala e se serviu de um copo de Pepsi, e eu fiz o mesmo. A bebida foi refrescante, e eu estava até começando a se acalmar. Então Jon caminhou até o sofá e me chamou. Eu fui lá e parou bem na frente dele. "Você gosta do meu pau, menino?" ele perguntou olhando diretamente através dos meus olhos. Eu tive que olhar para baixo, passado o peito blindado e surpreendente abs ... meu olhar repousava sobre seu pênis, agora que se projeta ferozmente passado seu umbigo. "Mhmm ..." Eu respondi calmamente. De repente, senti a mão no meu queixo e levantou até que eu tinha que olhar nos olhos dele. Ele era uma espécie de sorriso. "Então você faz?" "Sim Jon, eu faço", eu respondi timidamente, mas classificar de me sorrindo agora. "Posso ... uhm ..." "Você quer me chupar de novo?" perguntou ele. Eu olhei para os braços surpreendentes, com uma veia que funciona abaixo de seu bíceps e antebraços veado carne ... Eu estava prestes a estourar! Quero dizer, merda ... esse cara era como um posterboy para masculinidade total de ... eu respondi. "Sim ... Jon ... posso chupar seu pau de novo? Por favor?" Ele riu. "Claro fag ... sua boca feminino vai começar a abundância de pau-tempo neste fim de semana," Jon respondeu. Eu tenho uma corrida de ouvi-lo falar assim comigo, com sua voz totalmente viril ... como eu disse ... Eu não 't realmente sei o que pensar! "Mas agora parece que você tem uma prov si mesmo ... por que você não tomar essas calcinha, suckboy?" Ele não precisa terminar ... Eu sem concha minha boxers em

torno de meus tornozelos e jogou-os fora em segundos. Jon agarrou a cabeça do meu pau com dois dedos e eu engasguei. Olhei para cima e estava perdido em seu belo rosto. Jon sorriu quando ele me agarrou pelas bolas e me puxou para mais perto; em seguida, ele pegou meu pau e começou a me jacking, lentamente. Com a mão direita, ele começou a fazer o mesmo com sua própria latejante oito polegadas. Eu gemia ... muito em breve Jon engrenagens comutadas. Primeiro ele esfregou a cabeça de seu pênis maior contra o meu, mas depois ele começou lentamente tocando seu pênis, de cima sobre a cabeça do meu próprio ... então ele realmente começando batendo meu pau com a sua própria, e batendo com a idiota no meu. ..pretty duro! "SLAPPIN 'seu viado pau, rapaz ... oh yeah! Você porra sair neste grande momento, não é Mike?" Eu estava gemendo como um louco, e não sabia o que fazer ... eu poderia ter desmaiado, mas em vez disso eu descansei minhas mãos para o apoio em massa dos ombros de Jon, sentindo seu poder lá. Logo, porém, Jon parou, e eu involuntariamente fez um gemido de decepção. Jon não prestou atenção. Ele recuou cerca de um pé, e ainda segurava a base do meu pau, tipo de massageando-o lá, e às vezes correndo os dedos sobre minhas bolas. Eu me senti totalmente sob seu controle. Ele me olhou bem nos olhos, e disse algo que me chocou, "Eu quero transar com você agora", espécie de questão de fato. "Você tem uma bela bunda, e eu quero que se foda. Você tem um problema com isso?" Eu só fiquei lá por alguns segundos, sem dizer nada. Ele queria o que? Olhei para baixo e engasgou quando ele apertou a base do meu pau de novo ... Eu vi os músculos jogar em seus grandes bíceps tonificados, e seu

antebraço como ele me segurou. Eu queria protestar, mas acabou soando muito fraco. "Uhm ... não ... não tem jeito, Jon, eu não faço isso ..." Eu espécie de meia-sussurrada, humildemente. Jon me ignorou. Ele me soltou e tipo de apenas ficou lá, descansando seu peso em seu quadril esquerdo, parecendo tão sexy. "Mostre-me o quão quente você é para o meu pau, Mike. Coloque seus braços neste sofá e ficar esse burro feminino multa de o seu no ar. " Eu olhei para ele. "Faça!" ele comandou. Eu perdi toda a força de vontade e fez o que ele disse. Virei-me, inclinou-se, descansou os braços no sofá, e coloquei minha bunda para cima. Eu nunca me senti tão vulnerável e exposto. Logo senti Jon movimento atrás de mim. "Fique parado, vagabunda. Não se mova muito." Senti sua enorme escova coxas contra as minhas limitações, e, em seguida, tipo de empurrar minhas pernas, me expondo ainda mais. Ele colocou a mão esquerda na parte inferior das minhas costas, e depois levemente bateu a minha bunda com a direita, fazendo-me fanfarrão de volta um pouco. "Damn ... não há linhas tan, Mike. Nice. Você tem uma bunda melhor do que a maioria das meninas que eu comi ...", disse Jon este tipo de sorrindo, e isso me fez sentir realmente grande para ouvir ele me cumprimentar assim. Eu tinha um corpo tonificado nice ... mas ainda assim, eu estava com medo e vergonha ... Eu estava começando a ficar segundas intenções. Quero dizer, eu nunca tinha planejado ser fodida por outro cara. Comando de voz jock de Jon dissipou todos esses pensamentos ... "K ... não se movem muito, como eu disse. Basta levá-la. Não me faça tirar a porra de volta ao meio", disse ele. re quente para mim. Eu sei que é verdade. Então ... ", disse ele, uma espécie de

arqueando as sobrancelhas e coloca sua virilha."